

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Худойбердиев Ф.Ш.

ГЕОАХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ЧИҚИНДИ ПОЛИГОНЛАРИ ЖОЙЛАШУВИНИНГ

ГЕОМАЪЛУМОТЛАР БАЗАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА ГЕОВИЗУАЛЛАШТИРИШ

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/IYUL

